

Стрельченя Валерий Михайлович
Теплов Альфред Иванович
Тригер Виталий Александрович
Хейфец Эдуард Олегович
Хмельник Соломон Ицкович

Доклады Независимых Авторы №48

ISSN 2225-6717
выпуск 48 2020

Доклады Независимых Авторов

Авиация и космонавтика
Медицина
Физика и астрономия
Океанология

Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике

Аннотация

Существующее представление о природе силы Кориолиса и центробежной силы вызывают много недоуменных вопросов. В статье доказывается, что эти силы могут быть обоснованы как следствие уравнений Максвелла для гравитомагнетизма.

Оглавление

1. Вступление \ 67
 2. Взаимодействие движущихся электрических зарядов \ 69
 3. Взаимодействие вращающегося электрического заряда с неподвижным полем электрических зарядов \ 69
 4. Уравнения Максвелла для гравитомагнетизма и сила Кориолиса \ 71
 5. Центробежная сила \ 72
- Литература \ 73

1. Вступление

Современные представления о силе Кориолиса [1] заключаются в следующем:

- сила Кориолиса никак не связана с каким-либо взаимодействием рассматриваемого тела с другими телами,
- сила Кориолиса обусловлена выбором конкретной неинерциальной системы отсчёта.
- сила Кориолиса не является физической силой и не совершает работу.

Грубо говоря, сила Кориолиса, действующая на тело, появляется потому, что **рядом** с этим телом вращается с определенной скоростью другое тело. Наше тело **не взаимодействует** с этим телом и потому «не знает» величину этой скорости, но именно от этой скорости зависит сила Кориолиса. Масса этого другого тела и расстояние до него не имеют значения. Сила Кориолиса не совершает работу, но

- свободно падающее тело отклоняется,
- рельсы железных дорог с односторонним движением снашиваются неравномерно,
- снаряды дальнобойной артиллерии отклоняются от расчетной траектории и т.п.

Итак,

- имеется инерциальная система отсчета, вращающаяся с вектором угловой скорости $\vec{\omega}$,
- имеется неинерциальная система отсчета, никак **не взаимодействующая** с неинерциальной системой отсчета,
- в неинерциальной системе тело массой m движется со скоростью \vec{v} ,
- при этом наблюдается сила Кориолиса, действующая на тело перпендикулярно скорости \vec{v} , которую определяют по формуле

$$\vec{F}_K = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v}). \quad (0)$$

Эта сила наблюдается, как фиктивная, из неинерциальной системы отсчета, как, например, в опыте с маятником Фуко. Но эта же сила наблюдается также из инерциальной системы отсчета, как, например, реальная сила подмыва берегов. Наблюдение может вестись еще из третьей системы, в которой вращается неинерциальная система отсчета, в которой находится инерциальная система отсчета, как в опыте [5]. В этом случае мы наблюдаем, как в неинерциальной системе фиктивная сила физически рисует спираль... Поэтому силу Кориолиса нельзя считать фиктивной и объяснять особенностями восприятия наблюдателя.

Необходимо пытаться найти физическую связь реальной вращающейся системы с телом, движущейся в ней или **около** этой системы.

Рис. 1.

Далее показывается, что сила Кориолиса обнаруживается как следствие уравнений Максвелла для гравитомagnetизма. Эти уравнения существуют в окрестности гравитирующего тела (Земли). Следовательно, сила Кориолиса может возникнуть только в окрестности такого тела и не может быть в открытом Космосе. Сила Кориолиса – полноценная сила, совершающая работу. Энергия, затрачиваемая на выполнение этой работы, доставляется гравитирующим телом.

2. Взаимодействие движущихся электрических зарядов

Рассмотрим рис. 2, где в точках А и В показаны два заряда q_1 и q_2 , движущиеся со скоростями v_1 и v_2 соответственно. Известно, что магнитная индукция поля, создаваемого зарядом q_2 в точке, где в данный момент находится заряд q_1 , равна

$$\overline{B} = q_2(\overline{v}_2 \times \overline{r})/r^3. \quad (1)$$

При этом вектор \overline{r} направлен из точки, где находится движущийся заряд q_1 . Сила Лоренца, действующая на заряд q_1 ,

$$\overline{F}_{12} = q_1(\overline{v}_1 \times \overline{B}). \quad (2)$$

или

$$\overline{F}_{12} = q_1 q_2 (\overline{v}_1 \times (\overline{v}_2 \times \overline{r}))/r^3. \quad (3)$$

На рис. 2 показаны также векторы \overline{a} и \overline{R} , причем вектор \overline{a} составляет с горизонтальной осью ox угол φ и

$$\overline{r} = \overline{R} - \overline{a}. \quad (4)$$

Рис. 2.

Вначале мы рассмотрим случай, когда все эти векторы лежат в горизонтальной плоскости ou , и будем обозначать проекции всех векторов нижним индексом координаты. Тогда вектор

$$\bar{w} = (\bar{v}_2 \times \bar{r}) = \bar{z}(v_{2x}r_y - v_{2y}r_x), \quad (5)$$

где \bar{z} – орт вертикальной оси. Обозначим

$$w_z = (v_{2x}r_y - v_{2y}r_x). \quad (6)$$

Тогда

$$\bar{w} = \bar{z}w_z. \quad (7)$$

Если заряд q_2 вращается вокруг точки O с угловой скоростью ω , то вектор

$$\bar{v}_2 = \omega \bar{a} \exp\left(i \frac{\pi}{2}\right) \quad (8)$$

является касательным к окружности с радиусом a . При этом

$$w_z = \omega a \left(\cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)r_y - \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)r_x \right) \quad (9)$$

или

$$w_z = -\omega a (\sin(\varphi)r_y + \cos(\varphi)r_x). \quad (10)$$

Из (3, 5) получим:

$$\bar{F}_{12} = q_1 q_2 (\bar{v}_1 \times \bar{w}) / (r^3) \quad (11)$$

или, с учетом (7, 10),

$$\overline{F}_{12} = q_1 q_2 \omega \left(\overline{v}_1 \times \overline{z} \frac{w_z}{\omega} \right) / (r^3). \quad (12)$$

Предположим теперь, что величина q_2 является плотностью зарядов, расположенных равномерно на всей горизонтальной плоскости, а эта плоскость вращается с угловой скоростью ω вокруг точки O . При этом линейная скорость \overline{v}_2 каждой точки определяется по (8).

Найдем силу, действующую от такой заряженной и вращающейся плоскости на заряд q_1 :

$$\overline{F} = \int_{\varphi, a} \overline{F}_{12} d\varphi da = \int_{\varphi, a} \left(q_1 q_2 \omega \left(\overline{v}_1 \times \overline{z} \frac{w_z}{\omega} \right) / (r^3) \right) d\varphi da$$

или

$$\overline{F} = q_1 q_2 (\overline{v}_1 \times \overline{\omega} W), \quad (13)$$

где

$$\overline{\omega} = \overline{z} \omega, \quad (14)$$

$$W = \int_{\varphi, a} \frac{w_z / \omega}{r^3} d\varphi da. \quad (15)$$

Из (15, 10) находим:

$$W = - \int_0^\infty a \left(\int_0^{2\pi} (\sin(\varphi) r_y + \cos(\varphi) r_x) r^{-3} d\varphi \right) da, \quad (16)$$

где r определяется по (4):

$$r_x = R_x - a \cos(\varphi), \quad r_y = R_y - a \sin(\varphi), \quad (17)$$

$$a_x = a \cos(\varphi), \quad a_y = a \sin(\varphi). \quad (18)$$

Интегрирование по этим формулам дает замечательный результат: величина W не зависит от R и при стремлении верхнего предела к ∞ приближается к величине

$$W \approx -45. \quad (19)$$

Поэтому формулу (13) можно записать в виде

$$\overline{F} = q_1 q_2 W (\overline{v}_1 \times \overline{\omega}), \quad (20)$$

Можно заметить аналогично между формулами для силы (20) и для силы Кориолиса.

3. Взаимодействие вращающегося электрического заряда с неподвижным полем электрических зарядов

Рассмотрим теперь электрический заряд q_1 , который вращается над полем электрических зарядов. Силы Кулона со стороны вращающегося заряда должны вращать поле электрических

зарядов. При этом задача сводится к предыдущей: действительно, заряд q_1 движется над вращающимся полем электрических зарядов. Для идентичности этих задач надо еще предположить, что поле зарядов не имеет собственного вращения или скорость этого вращения существенно меньше скорости вращения заряда q_1 . Таким образом, и в этом случае мы можем воспользоваться формулой (20). Линейная скорость v_1 заряда q_1 и его угловая скорость ω связаны формулой

$$v_1 = R\omega, \quad (20a)$$

где R – радиус вращения заряда q_1 . Совмещая (20, 20a) находим:

$$F = q_1 q_2 W R \omega^2. \quad (20b)$$

Можно заметить аналогию между формулами для силы (20b) и для центробежной силы.

4. Уравнения Максвелла для гравитомагнетизма и сила Кориолиса

В [2] автор предлагает новое решение уравнений Максвелла для гравитомагнетизма, которое используется для построения математических моделей различных природных явлений (песчаного вихря, морских течений, водоворота, воронки, водного солитона, водного и песчаного цунами, турбулентных течений, дополнительных (неньютоновских) сил взаимодействия небесных тел). Во всех этих моделях используется представление о массовых токах, как о потоках частиц масс. Скорость массовых частиц может быть очень мала и часто их поток может быть невидим также, как поток электронов. Но существование указанных явлений и возможность построения указанных математических моделей, аналогичных математическим моделям постоянного тока в электродинамике [4], подтверждают предположение о существовании массовых токов и взаимодействии массовых частиц, полностью аналогичном взаимодействию электрических зарядов.

На основе этого можно предположить, что вращение тела сопровождается массовым током, аналогично тому, как вращение заряженного тела сопровождается конвекционным электрическим током. Эйхенвальд [3] показал, что такой ток создает магнитную индукцию. Исходя из полной аналогии между уравнениями Максвелла для электродинамики и гравитомагнетизма [2] можно утверждать, что при вращении тела создается гравитомагнитная индукция. На массу m , движущуюся в гравимагнитном поле со

скоростью v , действует гравитомагнитная сила Лоренца (аналог магнитной силы Лоренца).

Исходя из вышесказанного перепишем формулу (20), полученную выше для взаимодействия электрических зарядов, в применении к взаимодействию массовых зарядов:

$$\vec{F} = W\rho m(\vec{v} \times \vec{\omega}), \quad (21)$$

где

m, \vec{v} - масса и скорость движущегося тела,

$$W \approx -45,$$

ρ - поверхностная плотность масс, как элементов массового тока,

$\vec{\omega}$ - угловая скорость вращения плоскости, на которой равномерно распределены эти элементы.

Сравнивая формулы (0, 21) находим, что

$$-2 = W\rho, \quad (22)$$

откуда следует, что плотность масс

$$\rho = -\frac{2}{W} \approx 0.044 \frac{kg}{m^2} = 4.4 \cdot 10^{-5} \frac{mg}{sm^2}. \quad (23)$$

«Позвольте», - удивится внимательный читатель. «Вы отвергаете теорию Кориолиса и одновременно с этим пользуетесь его формулой?» Я могу только присоединиться к его удивлению и еще более удивиться тому, что столь разные методы рассуждений привели к одному и тому же формульному результату! Все же вывод плотности масс (23) можно принять только в том случае, если есть уверенная **экспериментальная** проверка величины коэффициента «2» в формуле (0) силы Кориолиса.

Используемый метод вывода силы Кориолиса доказывает реальность, а не фиктивность этой силы и обнаруживает источник мощности для этой силы – гравитационное поле Земли.

5. Центробежная сила

Как показано в разделе 3, вращение заряженной плоскости под движущимся зарядом можно заменить вращением заряда над заряженной плоскостью. Тогда в формуле (20) $\vec{\omega}$ – это вектор угловой скорости вращающегося заряда, линейная скорость этого заряда

$$v_1 = R\omega. \quad (24)$$

В применении формулы (20b) к взаимодействию массовых зарядов получаем:

$$\bar{F} = W\rho t\omega^2 R. \quad (25)$$

Эта формула отличается от формулы для центробежной силы

$$\bar{F}_C = m\omega^2 R, \quad (26)$$

только коэффициентом. По аналогии с предыдущим здесь находим плотность масс

$$p = -\frac{1}{W} \approx 0.022 \frac{kg}{m^2} = 2.2 \cdot 10^{-5} \frac{mg}{sm^2}. \quad (27)$$

Таким образом, природа центробежной силы такая же, как и природа силы Кориолиса, а источник мощности для этой силы – гравитационное поле Земли.

Литература

1. Сила Кориолиса, Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_Кориолиса
2. Хмельник С.И. Гравитомагнетизм: природные явления, эксперименты, математические модели. 5-ая редакция, 2020, ISBN 978-1-365-62636-4. Printed in USA, Lulu Inc., ID 20262327, <http://doi.org/10.5281/zenodo.140366>
3. А. Эйхенвальд. Электричество, М.Л. 1933, п. 282, <http://lib.izdatelstwo.com/Papers2/Eyhenvald.djvu>
4. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. 18-ая редакция, 2020, ISBN 978-1-329-96074-9. Printed in USA, Lulu Inc., ID 18555552, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3783458>
5. Шарик, катящийся по вращающейся платформе, [НИЯУ МИФИ, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LkrmALM8TsA](https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LkrmALM8TsA)

